
AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO

Transformations In The World Of Work And Its Influence On Engineer Training

Murilo Miceno Frigo¹

Sofia Urt Frigo²

Fernando de Lima Caneppele³

Emmanuel Zullo Godinho⁴

RESUMO

O artigo discute as mudanças ocorridas no modo de produção capitalista desde a primeira revolução industrial até a quarta revolução industrial e como essas mudanças influenciaram nas habilidades e competências desejadas para os engenheiros. A passagem de modelos industriais tayloristas-fordistas para modelos flexíveis assentes na componente "just-in-time" do modelo Toyota conduziu a uma passagem de uma especialização estreita para uma especialização qualificada e flexível, bem como uma aposta nas competências transversais e competências. O artigo também discute como o surgimento das tecnologias de informação e comunicação levou ao aumento da mobilidade da força de trabalho e alterou o conceito de trabalho, como a "uberização" do trabalho. O papel do engenheiro na sociedade é inovar e solucionar problemas complexos, e o artigo destaca a importância da educação continuada para acompanhar a evolução tecnológica. O artigo conclui que a natureza em constante mudança do processo de produção pressiona os engenheiros a serem inovadores e adaptáveis a novos desafios, e a educação precisa acompanhar essas tendências.

Palavras-chave: Engenharia; Formação; Trabalho.

ABSTRACT

The article discusses the changes that occurred in the capitalist mode of production from the first industrial revolution to the fourth industrial revolution and how these changes have influenced the desired skills and competencies for engineers. The transformation from Taylorist-Fordist industrial models to flexible models based on the "just-in-time" component of the Toyota model has led to a shift from narrow specialization to multi-skilled and flexible specialization, as well as a focus on transversal skills and competencies. The article also discusses how the rise of information and communication technologies has led to increased mobility in the workforce and altered the concept of work, such as the "uberization" of work. The engineer's role in society is to innovate and solve complex problems, and the article emphasizes the importance of continuing education to keep up with technological developments. The article concludes that the constantly changing nature of the production process puts pressure on engineers to be innovative and adaptable to new challenges, and education needs to keep up with these trends.

Key-words: Engineering; Training; Work.

¹ Mestre em engenharia elétrica, UFMS, murilo.frigo@ifms.edu.br

² Doutora em Psicologia, UCDB, sofia.urt@ifms.edu.br

³ Doutor em energia na agricultura, UNESP, caneppele@usp.br

⁴ Doutor em agronomia, UNESP, emmanuel.godinho@unisagrado.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de reflexões iniciais sobre as mudanças ocorridas no modo de produção capitalista a partir da primeira revolução industrial até a chamada quarta revolução industrial. A partir dessa análise é discutida a influência desses cenários sobre o perfil de habilidades e competências desejáveis do profissional de Engenharia e por consequência sobre a sua formação. Para isso foi realizado um processo de revisão bibliográfica e documental. Para a fundamentação teórica são discutidas as transformações no mundo do trabalho e sua influência sobre a educação em Engenharia. A análise documental teve como norte as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, recentemente alteradas pela Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019 (BRASIL, 2019), com objetivo de verificar essas modificações e, dessa forma, pôde-se traçar paralelos entre as diretrizes e as habilidades e competências exigida pelo modelo de produção flexível.

Do século XIX para o século XXI, o setor produtivo evoluiu rapidamente das primeiras plantas industriais arquitetadas sobre o modelo taylorista-fordista para os modelos flexíveis baseados no “*just-in-time*”, componente principal do modelo denominado toyotista ou acumulação flexível. É intuitivo concluir que essas transformações influenciaram e influenciam diretamente o mundo do trabalho e que acabam por pressionar a formação profissional. Nesse contexto, especialização estreita passa a dar lugar à especialização multiplamente qualificada, flexível, e as habilidades estritamente técnicas, perdem espaço para habilidades transversais, ou ainda, para a valorização das competências. A visão holística do processo produtivo, que no modelo da administração científica era tida como dispensável ou até mesmo desestimulada por questões estratégicas, passa a ser essencial. E desse modo, incidindo sobre o trabalhador a cobrança de um olhar para “o todo” do processo: o conhecimento de mercado, cadeia produtiva, e etc.; uma vez que agora também é responsável pela sobrevivência da empresa no mercado competitivo globalizado, por meio da inovação e do empreendedorismo corporativo (ANTUNES; PINTO, 2017; MARAZZI 2009).

As tecnologias da informação e comunicação, deram mobilidade ao trabalho, elevaram a disputa pelo emprego para níveis internacionais e, ainda mais, alteraram o próprio conceito de emprego e a concepção de trabalho, como exemplo tem-se os aplicativos para prestação de serviços que estabelecem uma modalidade de trabalho com tarifas dinâmicas e “contratos de zero horas”, essa modalidade de trabalho que ficou mundialmente famosa sobre tudo na prestação de serviços, de entrega de alimentos e transporte privado urbano. Surge o trabalho ultra flexível, sob demanda e beirando a total informalidade, fenômeno denominado uberização do trabalho, uma referência ao

aplicativo “Uber” (ANTUNES, 2018). Apesar do conceito de uberização estar mais relacionado a prestação de serviços no contexto das cidades, é de se esperar que o capital se aproprie dessas transformações para ampliar sua capacidade de produção de excedente econômico. O processo produtivo atua em constante transformação, aprimorando sua base técnica e reorganizando a gestão da força de trabalho, que desde a transformação toyotista tende ao aumento da flexibilização das relações trabalhistas (ALVES, 2018).

Tais transformações do mundo do trabalho são marcadas pela crescente automatização dos processos, globalização do conhecimento e dos mercados e uma avalanche de inovações tecnológicas, como, por exemplo, as tecnologias advindas da indústria 4.0, marcadas pelo incremento da biotecnologia, dos sistemas físicos-cibernéticos, internet das coisas, inteligência artificial etc. Nesse contexto, o engenheiro deve ser capaz de exercer um papel inovador na sociedade, de resolver problemas complexos, sempre em busca da otimização das soluções em um mundo em constantes mudanças (MOORE; VOLTMER, 2003).

Para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, o engenheiro, que é também responsável pelos processos de inovação, é cobrado para se manter constantemente atualizado. Desse modo, o conceito de formação continuada vem sendo cada vez mais agregado à carreira do profissional de Engenharia e a educação pressionada a acompanhar tais tendências.

Em paralelo a isso, a formação profissional em Engenharia, ora estimulada ora desestimulada pelas cíclicas crises que o capitalismo enfrenta, sempre acompanhadas de períodos de aumento dos índices de desemprego, é colocada em xeque. Quando o mercado se expande, a sociedade entende que é preciso que se formem mais engenheiros. Quando o cenário é de recessão, tem-se a impressão de que existe uma deficiência na qualidade da formação do engenheiro, sobretudo, nos países em desenvolvimento. Todavia, a ideia de que só os melhores e mais bem preparados são capazes de superar, tanto as crises, quanto as grandes mudanças tecnológicas acaba prevalecendo. Vale ressaltar nesse ponto que embora tratado como acontecimentos em paralelo, as mudanças tecnológicas e as crises do capital possuem uma imbricada relação (BAZZO, 2014; BIANCHETTI, 2008; MARAZZI, 2009).

A oferta e demanda de emprego não está relacionada exclusivamente ao emprego de tecnologias no sistema produtivo ou a novas formas de organização do trabalho, é também mediada por questões macroeconômicas, como o crescimento populacional e políticas e programas

governamentais, que podem aquecer determinados segmentos da economia, gerando emprego (BORGES; YAMAMOTO, 2014).

Nesse sentido, as reflexões aqui apresentadas partem das principais transformações do capital, seus impactos sobre as habilidades e competências ora valorizadas, ora desestimuladas, e como a formação do engenheiro tenta acompanhar esse processo que cada vez se dá de forma mais acelerada e intensificada.

De forma principal são abordados e refletidos criticamente os conceitos de flexibilidade e mobilidade, a partir da compreensão da última como variação da primeira; o conceito de visão holística, a partir da comparação entre a especialização estreita com o profissional altamente especializado no sentido transversal; e, finalmente, a formação continuada como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades e competências para a manutenção e prolongamento da carreira do profissional de Engenharia.

2. TRANSFORMAÇÃO E FORMAÇÃO

A formação profissional e tecnológica prepara o indivíduo para o exercício profissional e para o desenvolvimento do mercado produtivo, seja atuando na operação e manutenção dos mercados já existentes, ou ainda, inovando e implementando uma nova cadeia produtiva. Dessa forma, a educação profissional e tecnológica, por estar fortemente entrelaçada ao mundo do trabalho, possui forte laço relacional com as suas transformações. Assim destaca-se o processo de formação de engenheiros. A formação em Engenharia está diretamente relacionada às mudanças nos processos produtivos, sendo que, ora é responsabilizada por não preparar os profissionais para as demandas atualizadas, para a sua atuação prática, reforçando o dito jargão: “na prática a teoria é outra”, ora é apontada como a solução para as demandas do mundo da produção e para o desenvolvimento econômico, como se constata nas diversas notícias sobre a falta de engenheiros no mercado, todas vezes em que a economia se aquece. Não obstante, é pertinente considerar que há necessidade de se acompanhar continuamente a formação em Engenharia, tanto para garantir a quantidade de engenheiros formados, suficientes para atender às demandas de desenvolvimento nacional, quanto para buscar a qualidade na formação profissional desse engenheiro, em relação à técnica, ética profissional, sustentabilidade e as demais demandas sociais relacionadas à atuação do engenheiro.

Para contextualizar as habilidades demandadas do profissional de Engenharia no século XXI é preciso resgatar o percurso histórico das transformações do capital e seus efeitos sobre a atuação

profissional e, por consequência, sobre as habilidades exigidas do trabalhador, em específico do profissional de Engenharia.

Do século XIX ao século XX, o engenheiro era visto como um “expert” do processo produtivo. Basicamente, separava-se a Engenharia de cunho militar da Engenharia civil, que deveria dar conta das questões das cidades e das indústrias. O engenheiro era responsável por todas as etapas da produção, desde a escolha da matéria prima até o acabamento. Nesse período tanto a atuação quanto a formação do profissional de Engenharia não eram devidamente regulamentadas (LAUDARES; RIBEIRO, 2000).

Na entrada do século XX, a Administração Científica favoreceu a especialização do engenheiro, sendo, portanto, fator desencadeante da atual gama de especialidades da Engenharia, como, por exemplo: Engenharia Aeronáutica; Engenharia Agrícola; Engenharia Ambiental; Engenharia Biomédica; Engenharia Cartográfica; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Energia; etc., conforme constam no Catálogo Brasileiro de Ocupações – CBO 2002 (MTE, 2017). No Brasil, a Engenharia possui uma área de atuação denominada habilitação e ainda pode possuir uma ênfase, como, por exemplo: “Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica”, e atualmente há 34 habilitações credenciadas pelo Ministério da Educação - MEC (MEC, 2019).

A produção em série do modelo fordista organiza a produção no formato de linha de montagem, o objetivo principal desse modelo é otimizar o “caminho” do produto que está sendo montado, diminuindo o tempo, e o foco principal está no *layout* fabril. O modelo taylorista ou administração científica objetivava racionalizar a estratégia produtiva na fábrica, assim as decisões estratégicas e administrativas ficavam a cargo do “administrador”, ou seja, da alta gerência. As funções operacionais de chão de fábrica ficavam a cargo dos operários, que deveriam ser altamente especializados no seu sentido estrito, quanto mais especializado em uma única operação, mais hábil, rápido e produtivo seria o trabalhador, e, também, mais fácil seria o seu treinamento. Nesse modelo cabia ao engenheiro operacionalizar as estratégias do “administrador” junto aos operários (ANTUNES; PINTO, 2017; MARAZZI 2009; LAUDARES; RIBEIRO, 2000).

A partir dos anos 1980, com a crise do modelo taylorista-fordista, paradigma da Administração Científica, desenvolve-se a acumulação flexível, por meio da implementação de processos mais enxutos, flexíveis, e relações de trabalho desregulamentadas, que passaram a exigir

do engenheiro habilidades para além das técnicas de Engenharia e gerenciais. Desse modo, no contrafluxo da especialização (LAUDARES; RIBEIRO, 2000).

Os desafios dos mercados globais exigem a valorização da Engenharia e das inovações tecnológicas para o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a soberania nacional passa pela modernização da Engenharia e pela formação em Engenharia levando em conta os requisitos técnicos, as habilidades culturais, transversais e a visão holística (GOLDEMBERG; PALETTA, 2012).

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia - DCNs trazem em seu segundo capítulo o perfil e competências esperadas do egresso. No artigo terceiro do documento estão listadas as seguintes características (BRASIL, 2019, p. 1):

- I - Ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético e com forte formação técnica;
- II - Estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora;
- III - Ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, de forma criativa, os problemas de Engenharia;
- IV - Adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática;
- V - Considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho;
- VI – Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2019, p. 1).

É possível perceber o forte acoplamento entre as habilidades e competências exigidas do trabalhador no modelo de acumulação flexível, tratadas pela bibliografia explorada, e o perfil do engenheiro egresso determinado pelas novas DCN's. Antes, no modelo taylorista o engenheiro realizava uma função gerencial, verticalizada na fábrica, fazendo a ponte entre a alta gestão, que determinava a estratégia empresarial e o chão de fábrica. O engenheiro do século XXI assume papéis gerenciais mais transversais, relacionando-se com outros colaboradores da cadeia produtiva, terceirizados, realiza a gestão de contratos, intermedeia os processos de inovação, que agora tem o sentido de fluxo bidirecional, partindo do chão de fábrica para a alta gerência e vice-versa, agregando o caráter técnico científico inerente à Engenharia.

3. FLEXIBILIDADE: UMA NOVA VISÃO DE MUNDO E PARA O MUNDO

A prevalência do modelo toyotista sobre o taylorista-fordista, deu-se após as crises econômicas que sucederam a segunda guerra mundial, primeiramente no Japão e posteriormente, durante a década de 70 nos EUA e Europa. Contemporâneo a isso a o desenvolvimento de novas tecnologias, potencializaram o um novo modelo de produção, mais enxuto (*lean production*). A

“produção enxuta” é marcada dentre outras questões pela acumulação de funções, realização de horas-extra, terceirização etc. Além disso, o ritmo de produção passa a ser ditado pelo lado da demanda e não mais pela linha de montagem em massa (MARAZZI, 2009).

A necessidade político-econômica, somada à viabilidade tecnológica, moldou o “trabalhador flexível”. Entre as habilidades e competências do trabalhador flexível estão a visão holística do processo produtivo em que atua, a facilidade em migrar dentro desse processo para atender outras demandas, seja assumindo uma nova função ou assumir uma função por um período intermitente, sempre de acordo com as necessidades das demandas produtivas, uma vez que nada vale um processo que se molda às demandas do mercado, se esse não for operado por um trabalhador com igual capacidade adaptativa.

Segundo Antunes 2009, o ocidente experimentou um quadro crítico a partir da década de 70, que desencadeou mudanças no modelo produtivo. Para o autor os modelos de produção buscaram por meio de práticas de downsizing, da cumulação flexível e do uso de novas tecnologias melhorar a sua competitividade. O autor faz ainda uma importante reflexão sobre a formação e atuação do trabalhador dentro do modelo flexível ou toyotista, pois o advento de um trabalhador mais qualificado e multifuncional pode aparentar uma vantagem se comparado a formação mais estreita exigida no taylorismo/fordismo, porém em contraponto a isso, pode-se também entender que na acumulação flexível não há de fato uma ruptura do modelo anterior mas sim um aprimoramento da exploração do trabalho, aumentando o desequilíbrio da balança empregador/trabalhador (ANTUNES, 2009).

A flexibilização do modelo produtivo e do trabalhador precisa ainda de um terceiro instrumento para ser operacionalizada, que é a flexibilização das relações de trabalho. Dessa flexibilização emerge e se potencializa a terceirização, que implica em uma relação multi-empresarial, ou ainda de uma cadeia de suprimentos. Nesse contexto o trabalhador muitas vezes, dentro de um mesmo processo, responde ou delega tarefas a trabalhadores de outras empresas. Sendo assim, as relações são horizontalizadas e menos hierárquicas, o conceito de chefia dá lugar ao conceito de liderança, e os trabalhadores envolvidos passam a ser tratados como colaboradores. Sob esse novo modelo, o engenheiro assume o papel de fazer a intermediação entre a alta gestão e o chão de fábrica, além disso, o engenheiro também trabalha com toda a cadeia de suprimentos, deve fazer também intermediações entre a fábrica e a sua cadeia de suprimentos (LAUDARES; RIBEIRO, 2000).

As flexibilizações das relações de trabalho exigem novas habilidades, como as de comunicação e relacionamento interpessoal e comportamento empreendedor. O trabalhador

empreendedor é aquele que, se arrisca, assumindo os ônus e os bônus da autonomia do trabalho, sob um contrato que não é mais entre empregado e empregador, mas entre empresas. Somado a isso, as tecnologias da informação e comunicação (TIC's) potencializam a mobilidade no mundo do trabalho, mobilidade essa tanto física, no sentido do trabalho nômade, como conhecido no jargão os engenheiros do “trecho”, quanto virtual, quando se refere ao teletrabalho, e ao “*homeoffice*”. Há, ainda o movimento dos nômades digitais, trabalhadores que realizando o teletrabalho optam por viver em constante mudança de lugar de moradia. A terceirização somada à mobilidade também potencializa a terceirização internacional, e o trabalhador enfrenta nesse modelo a concorrência com trabalhadores de outras regiões do país e do mundo, tornando a disputa pelo emprego mais acirrada. Exemplo disso é o modelo de divulgação de vagas e empregos *online*, como os sites de empregos e a rede social *Linkeding*, plataformas digitais nas quais candidatos do mundo inteiro podem se inscrever em uma mesma vaga com apenas um “clique”. Sendo assim, a mobilidade se relaciona com a flexibilidade, adaptabilidade e interatividade. Vale ressaltar que o conceito de mobilidade tanto se expande para uma atuação global, internacional e interempresarial, mas também se aplica a uma mobilidade interna, relacionada à visão holística dos processos empresariais dentro de uma mesma corporação (GOLDEMBERG; PALETTA, 2012).

Segundo Malvézzi (2000), devido à diminuição dos postos de trabalho no modelo de produção enxuta e das elevadas exigências de capacitação do século XXI, os trabalhadores são levados a se adaptar à mobilidade do mundo do trabalho. Afirma, ainda, que essa é muitas vezes “irregular e imprevisível” e, nesse sentido, o trabalho se distancia do emprego.

Essa forma de agir desafia o trabalhador a utilizar todas as suas potencialidades na exploração das possibilidades do ambiente. Essa busca de otimização das potencialidades tem obnubilado as fronteiras tradicionais, sejam elas entre o território do trabalho e da família, do trabalho e da escola, do trabalho e do lazer, bem como os limites legais institucionais entre as diversas profissões (MALVÉZZI, 2000, p. 2).

Ainda sobre a flexibilidade, Malvézzi (2000) afirma que no modelo de acumulação flexível o processo produtivo é pensado e repensado a partir das competências dos trabalhadores, em contraponto ao modelo da administração científica onde a estratégia empresarial ficava a cargo do “administrador”. Nesse contexto, a inovação necessária à sobrevivência no mercado globalizado tem sua responsabilidade compartilhada entre o “investidor” e o trabalhador. Assim, o profissional do século XXI necessita mais do que a simples habilidade de executar com primazia sua tarefa, ele precisa ser criativo, proativo e empreendedor. “*Esse desafio de reinventar a si mesmo revela a*

situação contraditória na qual o indivíduo globalizado se encontra. Ele sofre, ao mesmo tempo a desindividualização e individualização.” (MALVÉZZI, 2000, p. 3).

Na era da mobilidade o engenheiro acumula ainda a função de uma atuação globalizada, acompanha mercados internacionais, atuando não só fora das fronteiras do chão de fábrica, mas também fora das fronteiras nacionais. Em relação à mobilidade, as DCN's trazem no Capítulo II “Do Perfil e Competências Esperadas do Egresso”, o seu entendimento mais abrangente:

V - comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: a) ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis;

VI - trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: a) ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção coletiva; b) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede; c) gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nos grupos; d) reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que atua (globais/locais); e) preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de produção, de finanças, de pessoal e de mercado; (BRASIL, 2019, p. 2).

Dessa forma, as novas DCN's incorporam em seu escopo a necessidade do engenheiro ser preparado para a mobilidade ao fazer menção às competências de ser capaz de se comunicar em outras línguas, interagir e liderar equipes multidisciplinares e multiculturais, além de saber utilizar os sistemas de comunicação digitais, que viabilizam a execução do seu trabalho e do trabalho coletivo.

O mesmo pode ser observado ao analisar os relatórios do Fórum Econômico Mundial (FEM), sobre as habilidades e competência para o trabalho na quarta revolução industrial. Segundo o FEM entre as principais habilidades estaria a flexibilidade cognitiva, pensamento crítico e demais itens relacionados a criatividade, liderança, relacionamento interpessoal (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2016).

4. TRANSFORMAÇÃO CONTINUADA

Conforme o mundo do trabalho se transforma novas habilidades e competências são demandadas aos trabalhadores. A profissão do engenheiro está intimamente ligada ao processo produtivo e é, portanto, fortemente influenciada por suas tendências. O processo de qualificação para o trabalho não se dá de forma harmoniosa, pois é o capital que determina quais são as “qualificações” exigidas em cada momento (BIANCHETTI, 2008).

Somado a isso na acumulação flexível existe uma pressão maior por qualificação e desenvolvimento de habilidades. Enquanto no modelo taylorista-fordista o trabalhador possuía uma

baixa mobilidade, tanto entre empresas, quanto dentro do próprio processo produtivo em que atuava, no modelo toyotista é cobrado do trabalhador a visão holística do processo e existe a possibilidade de intercâmbio de áreas, seja por necessidade da empresa, seja por uma oportunidade de galgar um cargo com maior vantagem. A capacitação no modelo toyotista não só é mais complexa, mas também apresenta um caráter contínuo. O engenheiro do século XXI precisa se manter permanentemente capacitado para acompanhar as mudanças tecnológicas e para aumentar suas possibilidades de transitar dentro da cadeia produtiva.

As transformações do capital não são discretas no tempo, porém, é possível determinar alguns marcadores históricos tais como a invenção da máquina a vapor, que dá início à substituição da força humana pelas primeiras máquinas industriais. Posteriormente, o desenvolvimento dos motores a combustão interna e motores elétricos, que potencializa os transportes, e o desenvolvimento de uma enormidade de maquinários industriais é marca tecnológica da segunda revolução industrial. O desenvolvimento da eletrônica e da computação, possibilita o surgimento da automação em larga escala e estruturas mais flexíveis de produção, marcas da terceira revolução industrial. E o desenvolvimento das tecnologias digitais e tecnologias das telecomunicações são a essência da quarta revolução industrial.

A velocidade entre as transformações está cada vez mais acelerada. Entre a primeira e a segunda revolução industrial a humanidade percorreu quase cem anos, possivelmente de três a quatro gerações de trabalhadores. Da segunda para a terceira revolução industrial, tem-se mais um século e algumas gerações de trabalhadores. Da década de 70 para os dias atuais, as mudanças tecnológicas foram consideravelmente mais expressivas e levaram a metade do tempo.

Observa-se que os cursos de Engenharia vêm tendo um esforço colossal para conseguir formar em cinco anos um profissional que já não saia da academia parcialmente ultrapassado. E qual seria a solução para a formação profissional, principalmente, para as profissões altamente tecnológicas, como exemplo da Engenharia, em um mundo em acelerada e constante transformação?

Nesse contexto percebe-se uma saída pela via da formação continuada. Uma competência nova passa a ser cobrada do profissional engenheiro, o “aprender a aprender”, não no sentido já conhecido do aprender a estudar que muitas vezes é colocado na escola, mas o aprender a estar em contínuo processo de aprendizado, entender que a formação se estende para além da graduação, que perpassa a pós-graduação e permanece para toda a vida.

Vale ressaltar que a expectativa de vida da população mundial, de uma forma geral, aumenta gradativamente, alargando também o tempo de vida profissional de cada indivíduo, uma vez que as reformulações da legislação previdenciária adiam seu acesso à percepção dos benefícios da aposentadoria. Ou seja, em um mundo de mudança acelerada, as tecnologias e mercados se alteram mais rápido e o indivíduo que trabalhará mais tempo, passará por mais mudanças do que as gerações anteriores. *“A educação continuada ou a aprendizagem ao longo da vida é exigência de um mundo em transformação acelerada e da tendência de envelhecimento da população, que leva a uma extensão da vida útil da força de trabalho”* (GOLDEMBERG; PALETTA, 2012, p. 20).

Sob essa perspectiva, pode-se verificar que as DCN's para os cursos de Engenharia trazem a formação continuada como uma necessidade para a atuação do engenheiro. Não só a capacidade de se manter em constante aperfeiçoamento, como, também, a competência de ministrar capacitações para a equipe são citadas como desejáveis ao engenheiro, como pode ser observado no Capítulo II, artigo 3º, inciso VIII:

“VIII - aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação:
a) ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias.

b) aprender a aprender”

E no Artigo 5º inciso III “atuação na formação e atualização de futuros engenheiros e profissionais envolvidos em projetos de produtos (bens e serviços) e empreendimentos.” Ficam evidenciada a questão relativa à formação continuada (BRASIL, 2019, p. 3).

Dessa forma as novas DCN's incorporam em seu escopo a necessidade do engenheiro ser preparado para a formação continuada. Vale ressaltar que existe um conflito de interesses em relação a essa formação, pois é o mercado que determina quais competências devem ser buscadas e em que intensidade essa busca é realizada. Além disso, o trabalhador muitas vezes não reconhece a valorização da capacitação. Como afirma Bianchetti (2008, p. 23) esse descompasso e imprecisão *“[...] se manifesta, entre outras, numa falta de relação entre diploma e posto de trabalho, entre posto de trabalho e remuneração”*. Pois, ainda que o exercício profissional de Engenharia esteja no rol dos seguimentos de mercado altamente tecnológicos e do núcleo moderno da economia, em que há relação direta entre o crescimento de renda e o aumento do nível de qualificação, conforme estudos dos economistas segmentalistas (YAMAMOTO; BORGES, 2014), em países subdesenvolvidos como o Brasil tal lógica não se processa para a totalidade desses profissionais, dado o modo de inserção profissional instável para muitos. De todo modo, parte-se da concepção de que a ampliação

do conhecimento contribui para o desenvolvimento do indivíduo, independentemente de sua aplicabilidade imediata e das possibilidades de recompensa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir, portanto, que as mudanças dos modelos de produção capitalista, desencadeadas, ora pelas crises econômicas, ora pelas evoluções tecnológicas, ou, ainda, por ambas, exigem uma mudança de postura do trabalhador engenheiro, assim como de todos os demais profissionais. Na acumulação flexível, o trabalhador assume também a responsabilidade do sucesso da empresa, uma vez que está delegada a ele, por meio da postura de proatividade, liderança de equipes e de inovação. Cabe nesse novo modelo também ao engenheiro o papel de visualizar os caminhos do mercado e as possíveis soluções, tarefa que antes ficava a cargo do “administrador” ou investidor.

As competências supracitadas vão ao encontro da bibliografia examinada. Enquanto o modelo taylorista-fordista, alicerçado pela produção em série e descolamento entre as atividades instrumentais e as atividades estratégicas, exigia um profissional estritamente especializado, a formação estreita era não só um padrão, mas uma necessidade, pois quanto mais simples fosse a formação e a atuação do profissional, mais rápida seria sua qualificação e substituição (ANTUNES; PINTO, 2017).

A produção flexível introduzida pelo modelo toyotista exige um profissional capaz de trabalhar em equipe, exercer visão crítica sobre os processos produtivos, suas relações com os clientes, enxergar e criar mercados bem como se relacionar com toda a cadeia de suprimentos. Dessa forma, há um forte apelo para competências que vão além das habilidades técnicas, da capacidade de calcular e projetar (ANTUNES; PINTO, 2017; BAZZO, 2014; BIANCHETTI, 2008; MARAZZI, 2009).

A responsabilidade também recai sobre os centros de formação profissional, pois é delegada à educação a responsabilidade não só de formar para o trabalho, mas muitas vezes, de fazer a inserção profissional do estudante trabalhador.

Recentemente no Brasil as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia foram atualizadas com forte influência do modelo de produção flexível, seja por meio da atualização dos seus conteúdos formativos, mas, principalmente, a partir da revisão das metodologias de ensino, com a inserção, por exemplo, das atividades de trabalho em equipe, estudos baseados em problema e, ainda, com maior incentivo a pesquisa e extensão universitária.

Todas essas mudanças do século XXI exigem das instituições de ensino um esforço para se manterem capazes de atender aos anseios sociais do mundo do trabalho e, ao mesmo, tempo exercer papel crítico na formação humana do futuro trabalhador, de forma que ele possa compreender a lógica do sistema produtivo, bem como das relações de produção, e a função que desempenha, ou que se espera que desempenhe nesse processo.

REFERÊNCIAS

ALVES, G. **Trabalho e subjetividade – O espírito do Toyotismo na era do capitalismo manipulatório**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011, 168 p

ANTUNES R.; PINTO G. A. **A Fábrica da Educação: da especialização taylorista à flexibilização toyotista**. São Paulo: Cortez Editora, 2017.

ANTUNES R. **Os Sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2009.

BAZZO, W. A. **Ciência, Tecnologia e Sociedade: e o contexto da educação tecnológica**. Florianópolis: Editora UFSC, 2014.

BIANCHETTI, L. **Da chave de fenda ao laptop: tecnologia digital e novas qualificações: desafios à educação**. 2. Ed., Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.

BORGES, L. de O.; YAMAMOTO, O. H. Mundo do trabalho: construção histórica e desafios contemporâneos. *In*: ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. **Psicologia, organizações e trabalho no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 25-72.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019. **Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia**. Disponível em: <http://www.in.gov.br/>. Acessado em: Nov. 2019.

PALETTA, F. Engenharia no mundo contemporâneo. *In*: GOLDEMBERG, J.; PALETTA, F. C. (Coord.). **Energias renováveis**. São Paulo: Editora Blucher, 2012. p. 15-22.

LAUDARES, J. B.; RIBEIRO, S. **Trabalho e formação do engenheiro**. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v 81, n199, p. 491-500, set/dez. 2000. Disponível em: <http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/1338> . Acessado em: Jan. 2022.

MALVEZZI, S. **A construção da identidade profissional no modelo emergente de carreira**. Organização e Sociedade, São Paulo, v. 7, n. 17, p. 137-143, jan./abr. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/rkMF6QTmBpCpPGc3XFSpZYR/>. Acessado em: Fev. 2022.

MARAZZI, C. **O Lugar das Meias: a virada linguística da economia e seus efeitos sobre a política**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2009.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Sistema e-MEC. **Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior** – Cadastro e-MEC. Brasília, 2019. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acessado em: Nov. 2019.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Classificação Brasileira do Ocupações: CBO 2002**. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf>. Acessado em: Nov. 2019.

MOORE, D. J.; VOLTMER, D. R. Curriculum for an engineering renaissance. **IEEE Transactions on Education**, v. 46, n. 4, p. 452-455, 2003. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1245167>. Acessado em: Fev. 2022.

WORLD ECONOMIC FORUM **The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution**. 2016. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. Acessado em: Jun. 2020.